

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA ANDRAGOGIK KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI

Saidmurodova Mehriyoyo Abduzohidovna

A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19532207>

Annotatsiya. Ushbu maqola raqamli ta'lim muhitida LMS (Learning Management System) tizimlari orqali kattalar ta'limida andragogik kompetensiyalarni rivojlantirish imkoniyatlarini tahlil qiladi. Maqolada LMS ning kurs yaratish, topshiriqlar berish, test va baholash, kuzatuv kabi funksiyalari va ularning o'quvchilarda mustaqil o'rganish, axborot bilan ishlash, o'zini boshqarish va mas'uliyat kabi kompetensiyalarni shakllantirishdagi roli yoritilgan. Tadqiqot natijasida LMS tizimlari andragogik kompetensiyalarni rivojlantirishda samarali vosita sifatida namoyon bo'lishi ko'rsatildi.

Kalit so'zlar: LMS, raqamli ta'lim, andragogik kompetensiyalar, kattalar ta'limi, onlayn ta'lim platformasi.

Аннотация. В статье анализируются возможности развития андрагогических компетенций взрослых с помощью систем управления обучением (LMS) в цифровой образовательной среде. Рассматриваются функции LMS, такие как создание курсов, задания, тестирование, оценка и мониторинг, а также их роль в формировании у обучающихся самостоятельного обучения, работы с информацией, самоуправления и ответственности. Результаты исследования показывают, что LMS является эффективным инструментом развития андрагогических компетенций.

Ключевые слова: LMS, цифровое обучение, андрагогические компетенции, обучение взрослых, онлайн-платформа.

Abstract. This article analyzes the opportunities for developing andragogical competencies in adult learning through Learning Management Systems (LMS) in a digital education environment. The functions of LMS, such as course creation, assignments, testing, assessment, and monitoring, and their role in fostering learners' independent learning, information literacy, self-management, and responsibility are examined. The study shows that LMS serves as an effective tool for developing andragogical competencies.

Keywords: LMS, digital learning, andragogical competencies, adult education, online learning platform.

Kirish. Raqamli texnologiyalar jahon ta'limida yangi o'qitish paradigmasini shakllantirmoqda, bu esa auditoriya an'anaviy ta'limdan o'quvchi markazli, interaktiv va mustaqil o'rganishga yo'naltirilgan ta'limga o'tishni bildiradi. Shu kontekstdagi innovatsion yondashuv esa LMS va onlayn platformalar orqali o'quv jarayonini individuallashtirish, interaktiv metodlardan foydalanish va real vaqtli feedback orqali kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan.

Kattalar ta'limida bu paradigma dolzarb hisoblanadi. Chunki kattalar o'z tajribasi, mustaqil qarorlari va ichki motivatsiyasiga tayanadi. Andragogik kompetensiyalar — o'zini boshqarish, mustaqil o'rganish, axborot bilan ishlash, moslashuvchanlik va mas'uliyat — aynan

raqamli ta'lim vositalari yordamida samarali rivojlantiriladi. Shu nuqtai nazardan, kattalar ta'limida andragogik kompetensiyalarning o'rni juda katta bo'lib, ular o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini shakllantirish va mustaqil fikrlashini rivojlantirishga xizmat qilish bilan bir qatorda o'z ustida ishlashga turtki bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi PF-6079-sonli “Raqamli O'zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Farmoni raqamli ta'limni rivojlantirishni davlat darajasida qo'llab-quvvatlashning asosiy hujjati sifatida xizmat qiladi.¹ Shu asosda maqolada raqamli ta'lim muhitida LMS tizimlari orqali andragogik kompetensiyalarni rivojlantirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. LMS platformalari kurs yaratish, topshiriqlar berish, test va baholash, o'quv jarayonini kuzatish kabi funksiyalari orqali yuqorida sanab o'tilgan kompetensiyalarni shakllantirishda samarali vosita hisoblanadi.

Andragogik kompetensiya — bu o'qituvchining kattalar ta'limi jarayonini samarali tashkil etish, boshqarish va rivojlantirishga qaratilgan bilim bilan bir qatorda ko'nikma va malakalar majmui hisoblanadi. Ushbu tushuncha kattalar ta'limining nazariy asoslari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ta'lim sifatini oshirishda samarali omil hisoblanadi. Kattalar ta'limi nazariyasining asoschisi sifatida tanilgan Malcolm Knowles andragogikani pedagogikadan farqli ravishda, o'quvchilarning mustaqilligiga asoslangan ta'lim tizimi sifatida ko'radi. Uning ta'kidlashicha, “kattalar o'z tajribasiga ega bo'lgan, mustaqil qaror qabul qilishga qodir shaxslar hisoblanadi”.²

Kattalar bilan ishlash jarayonida o'qituvchi ularning psixologiyasi, motivatsiya nazariyalari hamda andragogika asoslarini chuqur bilishi zarur. Shuningdek, andragogik kompetensiyalarni o'zlashtirishi lozim. O'quv ehtiyojlarini aniqlash, interfaol metodlar va muammoli vaziyatlar orqali darslarni olib borish ham andragogik kompetensiyalarning tarkibiy qismlariga kiradi. Ushbu bilim va ko'nikmalar ta'lim jarayonini to'g'ri tashkil etishga yordam beradi.

Hozirda zamonaviy raqamli ta'lim rivojlanmoqda. Bu jarayon o'qituvchilarning o'z ustida ishlashi bilan bir qatorda raqamli texnologiyalarni o'rganishga turtki bo'ldi. Shu nuqtai nazardan, raqamli ta'lim muhitida, xususan LMS tizimlari orqali yuqorida qayd etilgan andragogik kompetensiyalarni rivojlantirish imkoniyatlari kengayib bormoqda.

LMS – elektron ta'lim uchun platformadir. Learning-o'rganish, Management— boshqaruv, S- elektron tizimdir. Tizim sizga elektron kurslarni yaratish va saqlashga yordam beradi, ta'lim oluvchilarga kirish huquqini beradi va natijalarni baholashga yordam beradi.

LMS ning vazifasi nima?

LMSdan foydalanishning yaqqol afzalliklaridan biri shundaki, bunday tizim trenerlarning xizmat safarlarida sarflanadigan vaqt va pulni tejaydi, filiallarda ishlashning yagona standartlariga rioya qilishga, individual rivojlanish rejalarini tuzishga va o'zlashtirishning aniq statistikasini olishga yordam beradi. LMS yordamida samarali hal etadigan vazifalarga quyidagilar misol bo'ladi:

- Yangi ishchilarning moslashuvi
- Xodimlarni muntazam o'qitish
- Filiallardagi xodimlarni o'qitish

¹ Shavkat Mirziyoyev. “Raqamli O'zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash to'g'risida PF-6079-son Farmon. – Toshkent, 2020.

² Malcolm Knowles. The Adult Learner: A Neglected Species. – Houston: Gulf Publishing, 1984

- Attestatsiyani o‘tkazish
- Kadrlar zaxirasini tayyorlash
- Yagona ichki ma’lumot bazasini yaratish

LMS platformalari 3 turga bolinadi:

1. Bulutli platformalar:

- MoodleCloud
- TalentLMS
- Docebo
- Google Classroom

2. Serverga asoslangan LMS:

- Moodle
- Blackboard Learn
- Open edX

3. CMS bilan integratsiyalangan LMSlar :

- LearnDash
- Tutor LMS
- LifterLMS

Moodle — ochiq kodli ta’limni boshqarish tizimi bo’lib, masofaviy va aralash ta’lim jarayonlarini tashkil etish bilan birga boshqarish hamda nazorat qilish uchun mo’ljallangan. Ushbu platforma 2002-yilda Martin Dougiamas tomonidan yaratilgan bo’lib, konstruktivistik pedagogik yondashuvga asoslanadi. Moodle orqali o’quv kurslarini yaratish, o’quvchilar faoliyatini monitoring qilish, baholash, hamda interaktiv muloqotni tashkil etish mumkin. Uning ochiq kodli tuzilishi tizimni moslashtirish va kengaytirish imkonini beradi, shu sababli u ta’lim muassasalari va korporativ treninglarda keng qo’llaniladi.

Yuqorida keltirilgan platformalar orasidan Moodle online platformasini SWOT tahlilini ko’ramiz:

Kuchli tomonlari	Zaif tomonlari
Ochiq kodli (bepul) Moslashuvchan va kengaytiriladi Keng hamjamiyat mavjud Ko’p funksiyali	O’rnatish va sozlash murakkab Dizayni ba’zida murakkab Texnik bilim talab etadi Ba’zi interfeys noqulay
Imkoniyatlar	Tahdidlar
Onlayn ta’limga talab ortmoqda Integratsiya imkoniyati keng Mobil o’qitish rivojlanmoqda Global hamjamiyat yordam beradi	Raqobatchi LMSlar ko’pymoqda Kiberxavfsizlik muammolari Texnik xizmat xarajatlari Yangilanishlarni boshqarish qiyin

Moodle platformasining SWOT tahlili natijalari shuni ko‘rsatadiki, ushbu tizim kattalar ta‘limida andragogik kompetensiyalarni rivojlantirishda muhim pedagogik vosita hisoblanadi. Ayniqsa, platformaning moslashuvchanligi va keng funksional imkoniyatlari o‘quvchilarda mustaqil o‘rganish kompetensiyasini shakllantirishga yordam beradi, chunki foydalanuvchilar o‘quv materiallarini o‘z vaqtida va o‘z sur‘atida o‘zlashtirish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Shuningdek, Moodle tizimidagi topshiriqlar, forumlar va resurslar bilan ishlash jarayoni o‘quvchilarda axborot bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantiradi. Test hamda baholash tizimlari esa o‘z navbatida o‘zini boshqarish va o‘zini nazorat qilish ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi, bunda o‘quvchi o‘z natijalarini tahlil qilib, kamchiliklarini aniqlaydi.

Bundan tashqari, platformaning monitoring va tahlil imkoniyatlari o‘quvchilarda mas‘uliyat va o‘z rivojlanishini nazorat qilish kompetensiyalarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, SWOT tahlilda aniqlangan ayrim cheklovlar, masalan, texnik murakkablik yoki internetga bog‘liqlik, o‘quvchilardan qo‘shimcha moslashuvchanlik va raqamli savodxonlikni talab etadi. Bu esa o‘z navbatida moslashuvchanlik kompetensiyasini shakllantirishga o‘z hissasini qo‘shadi. Moodle platformasi nafaqat ta‘lim jarayonini tashkil etish vositasi, balki andragogik kompetensiyalarni kompleks rivojlantirishga xizmat qiluvchi samarali raqamli muhit sifatida namoyon bo‘ladi.

Ushbu maqolada raqamli ta‘lim muhitida andragogik kompetensiyalarni rivojlantirish imkoniyatlari tahlil qilindi. O‘rganish jarayonida shuni xulosa qilib aytish mumkinki, zamonaviy raqamli platformalar, xususan Moodle tizimi kattalar ta‘limini tashkil etishda samarali pedagogik vosita bo‘lib xizmat qiladi. Raqamli ta‘lim muhiti o‘quvchilarga mustaqil o‘rganish, axborot bilan ishlash shunigdek, o‘zini boshqarish va o‘z faoliyatini tahlil qilish kabi muhim kompetensiyalarni rivojlantirish imkonini beradi. Shu bilan birga, ushbu muhitning moslashuvchanligi va interaktiv imkoniyatlari ta‘lim jarayonini individuallashtirishga sharoit yaratadi. Raqamli ta‘limdan samarali foydalanish uchun texnik tayyorgarlik, raqamli savodxonlik va o‘qituvchining metodik mahorati muhim ahamiyat kasb etadi. Umuman olganda, raqamli ta‘lim muhiti andragogik kompetensiyalarni rivojlantirishda natijador yo‘nalish bo‘lib, ta‘lim sifatini oshirishga samarali vosita hisoblanadi. Mazkur yondashuv kelgusida andragogik kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion modelni ishlab chiqishda metodologik asos vazifasini bajaradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shavkat Mirziyoyev. “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida PF-6079-son Farmon. – Toshkent, 2020.
2. Malcolm Knowles. The Adult Learner: A Neglected Species. – Houston: Gulf Publishing, 1984.
3. Moodle. Official Documentation. – Available at: <https://moodle.org>
4. Google Classroom. Official Guide. – Available at: <https://classroom.google.com>
5. Andragogy bo‘yicha zamonaviy ilmiy maqolalar va tadqiqotlar.
6. Tony Bates. Teaching in a Digital Age. – Vancouver, 2019.
7. UNESCO. Digital Learning and Education. – Paris, 2020